

C02 分形立法：以马内利 (Immanuel) 立法
Triple Legislation and Integration

阿紫宝宝(Henry Hill)

This is Triple Legislation and Integration.

45.分形(测度、自相似性)立法、Fractal(Measure) Oriented Legislation、豪斯多夫(Hausdorff)立法、分形维数立法、血债党(最大毒贩、古蛇)犯罪分形立法、血债党(最大毒贩、古蛇)立法：血债党(最大毒贩、古蛇)有什么害什么(临死拉个垫背的、同归于尽、见谁杀谁、遇佛杀佛)原则、分形(测度、自相似性)立法无处不在(无孔不入、与上帝同在、与神同在)原则

分数维数的定义。从豪斯多夫维数角度看，分数维数可理解为当用尺度 ϵ 去度量一个集合时，若其覆盖所需的最少尺度为 ϵ 的基本单元数 $N(\epsilon)$ 与 ϵ 满足 $N(\epsilon) \sim (1/\epsilon)^D$ 关系，这里的D就是分数维数： $\dim_H = \ln N(\epsilon) / \ln(1/\epsilon)$ 。Hausdorff measure测度如下：

$$H_\delta^s(A) = \inf \left\{ \sum_{j=0}^{\infty} \alpha(s) \left(\frac{|C_j|}{2} \right)^s \mid A \subseteq \bigcup_{j=0}^{\infty} C_j, |C_j| \leq \delta \right\}$$

$|C_j|$ 为点集 C_j 的直径，

$$\alpha(s) = \frac{\pi^{s/2}}{\Gamma(s/2 + 1)}$$

$$H^s(A) = \lim_{\delta \rightarrow 0} H_\delta^s(A)$$

此时，我们建立起基于面向分形(测度如Hausdorff measure)的立法称之为**面向分形(测度、自相似性)立法、分形(测度、自相似性)立法、豪斯多夫(Hausdorff)立法、分形维数立法、以马内利(Immanuel)立法、Fractal(Measure) Oriented Legislation**；依据一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、同一律、无处不在无分别原则，其同时构成：分形(测度、自相似性)立法无处不在(无孔不入、与上帝同在、与神同在)原则。

科赫雪花(Koch snowflake)的Hausdorff dimension豪斯多夫维数 $\dim_H(\text{Koch snowflake}) = \ln 4 / \ln 3 \approx 1.262$ 、谢尔宾斯基(Sierpinski)三角形的Hausdorff dimension豪斯多夫维数 $\dim_H(\text{Sierpinski triangle}) = \ln 3 / \ln 2 \approx 1.585$ 、门格海绵(Menger sponge)的Hausdorff dimension豪斯多夫维数 $\dim_H(\text{Menger sponge}) = \ln 20 / \ln 3 \approx 2.727$ 、康托尔集Cantor set的Hausdorff dimension豪斯多夫维数 $\dim_H(\text{Cantor set}) = \ln 2 / \ln 3 \approx 0.631$ ，谢尔宾斯基地毯Sierpinski carpet的豪斯多夫维数 $\dim_H(\text{Menger sponge}) = \ln 8 / \ln 3 \approx 1.893$ ，等等。

依据无限绝对原则、归零绝对原则、一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、同一律，科赫雪花的周长是无限的、面积是任意有限的，谢尔宾斯基(Sierpinski)三角形的面积是归零的、周长是无限的，门格海绵(谢尔宾斯基地毯Sierpinski carpet的三维推广)为面积为无限大、体积归零的，谢尔宾斯基地毯Sierpinski carpet为面积为归零、周长无限大的，康托尔集Cantor set为面积归零、点数无限大的，一般 $\dim_H - [\dim_H] \neq 0$ 、 $\text{Dim}(A) > \dim(A)$ ， $\text{Dim}(A)$ 为集合A的Hausdorff维数(或分维数)， $\dim(A)$ 为其拓扑维数，其即构成：分形(自相似性、分形维数)绝对(绝对归零、绝对归一)原则、分形(自相似性、分形维数)无底线绝对(绝对归零、绝对归一)原则、分形(自相似性、分形维数)非线性原则。

科赫雪花(Koch snowflake)的周长 $L_n = \left(\frac{4}{3}\right)^{n-1} L_1$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4}{3}\right)^{n-1} L_1 \rightarrow \infty$ ， L_1 为第一阶周长；科赫雪花

(Koch snowflake)面积 $S_n = \frac{8}{5} S_0 = \frac{2\sqrt{3}}{5} a^2$ ， $S_0 = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$ 为初始三角形面积、a为边长。

如果最初的谢尔宾斯基(Waclaw Sierpiński)三角形面积是A，周长为P，那么经过n步之后，剩余的面积便是 $S_n = (3/4)^n A$ ，剩余周长总和是 $L_n = (3/2)^n P$ ，也就是说，每进行一步，我们都在减少面积，增加周长。如果最初的三角形周长是1厘米，按这个步骤重复62次，这个只有指尖大小的图案的周长总和就足以延伸到地球并返回，面积只剩 3.45×10^{-9} 平方厘米，类似门格海绵(Menger sponge)。

康托尔集Cantor set没有长度而形同幽灵，因此其又被称为幽灵集。

芒德布罗(B.B.Mandelbrot)对分形最基本的两个定义：

(1) 满足下式条件

$\text{Dim}(A) > \dim(A)$ 的集合A，称为分形集。其中， $\text{Dim}(A)$ 为集合A的Hausdorff维数(或分维数)， $\dim(A)$ 为其拓扑维数。一般说来， $\text{Dim}(A)$ 不是整数，而是分数。

(2) 部分与整体以某种形式相似的形，称为分形。

然而，经过理论和应用的检验，人们发现这两个定义很难包括分形如此丰富的内容。实际上，对于什么是分形，到当下为止还不能给出一个确切的定义，正如生物学中对“生命”也没有严格明确的定义一样，人们通常是列出生命体的一系列特性来加以说明，对分形的定义也可同样的处理。

分形一般有以下特质：

在任意小的尺度上都能有精细的结构； 太不规则，以至难以用传统欧氏几何的语言描述；（至少是大略或任意地）自相似豪斯多夫维数会大于拓扑维数（但在空间填充曲线如希尔伯特曲线中为例外）； 有著简单的递归定义。

(i) 分形集都具有任意小尺度下的比例细节，或者说它具有精细的结构。

(ii) 分形集不能用传统的几何语言来描述，它既不是满足某些条件的点的轨迹，也不是某些简单方程的解集。

(iii) 分形集具有某种自相似形式，可能是近似的自相似或者统计的自相似。

(iv) 一般，分形集的“分形维数”，严格大于它相应的拓扑维数。

(v) 在大多数令人感兴趣的情形下，分形集由非常简单的方法定义，可能以变换的迭代产生。

在于滕胧跳楼的当天，罪犯（公安、警察）能够谋杀朝阳上东小区意图救援于滕胧的一位男性和三位女士，不仅将其当场捆上绳子抓捕且开枪，至今全部遇害，所有的信息全部销声匿迹、无影无踪，台湾歌手林采埭：「1分钟时间删除:密室逃脱?谁信密室逃脱长这样,原来,现在这个时代可以草菅人命，可以屏蔽所有关键字和信息,这是什么样的国家?」罪犯的作恶多端到了不怕你知道就怕你传播的最无耻地步。犯罪中的受害真相W在科赫雪花线无限延伸的绞杀的无限，如同谢尔宾斯基（Wacław Sierpiński）三角形面积、门格海绵被完全蛀空一样，犯罪中受害者的任何受害真相、信息、声音、尸体、证人乃至亲人全部消失，如香港女儿陈彦霖及其母亲、于滕胧及其母亲、胡鑫宇及其母亲等等，称之为撒旦古蛇科赫雪花绞杀、科赫雪花面积毁灭、谢尔宾斯基（Sierpiński）蛀空（动态清零、铁幕包子、草菅人命无影无踪）、不怕民众知道只消除信息传播（路径）、无限科赫毒蛇（周长面积）绞杀受害者（真相、证据、证人等）、无限科赫毒蛇包子（周长）绞杀受害者（真相、证据、证人等）、无限谢尔宾斯基三角形（门格海绵、死鸡）蚕食蛀空（毒蛇吞噬、黄老师挖呀挖呀挖）犯罪事实（反向歌功颂德犯罪伟大光荣正确法治如器官条例）、无限死鸡、罪犯（血债党）康托尔集（Cantor set）幽灵（无长度/面积存在、油盐不进），其即构成：

罪犯（血债党）康托尔幽灵（无长度/面积存在、油盐不进）原则、无限科赫毒蛇包子（绞杀、无处不在、渗透一切）原则、无限谢尔宾斯基三角形（门格海绵）蚕食蛀空（毒蛇吞噬）犯罪事实（反向歌功颂德犯罪伟大光荣正确法治如器官条例、杀人法治、无人祭天/活摘器官、活剥人皮）原则、罪犯（血债党）犯罪（反向歌功颂德/法治/治国理政/草菅人命）无处不在（无孔不入、分形）原则、血债党（最大毒贩、古蛇）有什么害什么（临死拉个垫背的、同归于尽、见谁杀谁、遇佛杀佛、毁灭一切、无限死鸡）原则，这就是人人得而诛之、必被动态清零的血债党（最大毒贩、古蛇）犯罪分形立法、血债党（最大毒贩、古蛇）立法。

46. 禽死皇（群死皇）立法、兵灾（星灾、人灾、尸灾、胎儿肝灾、胎灾、孕妇孕灾、分形灾难、法律灾难、法灾、毒贩灾难等）立法、不完整性（非完整性、分形维数非整数）精神病立法：（兵灾、星灾、人灾、尸灾、胎儿肝灾、胎灾、孕妇孕灾、分形灾难、法律灾难、法灾、毒贩灾难等）突维（突围）突自己（连根拔掉、无余地、无悬念）原则、连失败都失败得如此失败

人们称鸡瘟、狗瘟、人灾为鸡灾、狗灾、人灾等。古代的兵灾是指起义军或者官兵溃败中对老百姓所造成的烧杀抢掠之灾难，但还没听说过（军队遭殃电视台的反向）兵灾（绝对不同凡响）、明星的星灾、明星和军人尸体的尸灾、胎儿的肝灾、孕妇的孕灾等。它们共产共妻、霸占国土、权力、财富、坟墓、胎儿肝脏、器官、学生器官、军人尸体、明星尸体，它们杀人祭天、献祭续命、（丐帮）采摘折割、公然古老希伯来文人皮圣经替罪羊（替死鬼）邪教等，公然反人类大屠杀，无处不在、无孔不入，采用了幽灵式康托尔集、谢尔宾斯基三角形（门格海绵）、科赫毒蛇包子等经典的分形模式，罪在不赦。

能象安禄山一样以武力推翻政权的军队W遭受反向大屠杀，杀人者的军队W>0任人宰割13年无力反抗：W<0，易烱千璽被逼背木乃伊跳舞，|W|=-|W|则W只能是等于零：W=0，其即构成兵灾（星灾、鸡灾、狗灾、人灾、尸灾、胎儿肝灾、胎灾、孕妇孕灾等）绝对原则。

依据一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、分形（自相似性、分形维数）无底线绝对（绝对归零、绝对归一）原则、兵灾（星灾、鸡灾、狗灾、人灾、尸灾、胎儿肝灾、胎灾、孕妇孕灾等）绝对原则、同一律，兵灾（星灾、鸡灾、狗灾、人灾、尸灾、胎儿肝灾、胎灾、孕妇孕灾等）W和分形Y是等价

的： $W:Y$ ，即 $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ，那么， $\dim_H(Y)-[\dim_H(Y)] \neq 0$ 必然导致： $\dim_H(W)-[\dim_H(W)] \neq 0$ ，W因此为称为分形灾难、分形维数灾难、自相似性破碎灾难，其即构成兵灾（星灾、鸡灾、狗灾、人灾、尸灾、胎儿肝灾、胎灾、孕妇孕灾等）分形灾难（分形维数灾难、自相似性破碎灾难、维数分数灾难、分数灾难、分数）原则。

如果兵灾（星灾、人灾如新冠病毒、尸灾、胎儿肝灾、胎灾、孕妇孕灾等）W是合法Y的，那么，二

者必然是相关的，其必然有： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而，依据法律线性原则、分形（自相似性、分形维数）非线性原则， $\dim_H(Y)=1$ ， $\dim_H(W)-[\dim_H(W)] \neq 0$ ，Y是线性即属逻辑A的、W是非线性即属逻辑非A的，

$\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \neg A-A \neq 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行、绝对精神病，称之为分形精神病、不完整性（非完整性）无限入侵（排他、不相容、突维、突围）精神病：无限科赫毒蛇包子（周长）绞杀受害者（真相、证据、证人等）、无限谢尔宾斯基三角形（门格海绵）蚕食蛀空（毒蛇吞噬、黄老师挖呀挖呀挖）犯罪事实（反向歌功颂德犯罪伟大光荣正确法治如器官条例）、罪犯（血债党）康托尔集（Cantor set）幽灵（无长度/面积存在、油盐不进）、公然杀人祭天（献祭续命）、法律活

摘器官（活剥人皮）、医学屠杀孕妇（活摘6周胎儿肝脏）、邪教活人木乃伊（全民标本、人皮校服）等，其即构成：

兵灾（星灾、人灾、尸灾、胎儿肝灾、胎灾、孕妇孕灾、分形灾难、法律灾难、法灾、毒贩灾难等）绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定、分形维数非整数、不完整性、非完整性、人神共愤）原则、禁止兵灾（星灾、人灾、尸灾、胎儿肝灾、胎灾、孕妇孕灾、分形灾难、法律灾难、法灾等）原则、兵灾（星灾、人灾、尸灾、胎儿肝灾、胎灾、孕妇孕灾、分形灾难等）位格（测度、分形维数）不完整性（非完整性）原则、不完整性（非完整性、分形维数非整数）绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则、不完整性（非完整性、分形维数非整数）无限入侵（排他、不相容、突维、突围）精神病（分形精神病）原则、兵灾（星灾、人灾、尸灾、胎儿肝灾、胎灾、孕妇孕灾、分形灾难、法律灾难、法灾、毒贩灾难等）不完整性（非完整性、分形维数非整数、毒贩）精神病（绝对精神病、突维、突围）原则，这就是**兵灾（星灾、人灾、尸灾、胎儿肝灾、胎灾、孕妇孕灾、分形灾难、法律灾难、法灾、毒贩灾难等）立法、不完整性（非完整性、分形维数非整数）立法、不完整性（非完整性、分形维数非整数）精神病立法、毒贩立法。**

没有发生任何战争，没有出现任何敌人，独裁者13年时间杀害了2/3将官：13年来127名将军被杀害，到2025年5月份587名将军被杀或者被抓，想杀谁就杀谁、想抓谁就抓谁，单张万年四十几万军队被全歼，任人宰割（毫无反抗能力、毫无反应），其实就死人军队即肉酱军，秦始皇没出现出现了开倒车的禽死皇、群死皇（禽死皇：新冠病毒毒死全世界大量的飞禽走兽，也毒死全世界超过20亿人），13年举世贩毒毒品毒死全世界超10亿人，川普说24年全世界死于毒品3亿人那就13年毒死世界30亿人），血债党的（星灾、人灾、尸灾、胎儿肝灾、胎灾、孕妇孕灾、分形灾难、法律灾难、法灾等），是全人类有史以来、迄今为止破天荒的第一次，前无古人、后无来者，希望永远也不要再来的人神共愤的唯一一次，因此，兵灾（星灾、人灾、尸灾、胎儿肝灾、胎灾、孕妇孕灾、分形灾难、法律灾难）立法又称为禽死皇（群死皇）立法。

党卫军没遇上禽死皇，党卫军还是地球武装；当禽死皇（群死皇）遇上党卫军，党卫军成肉酱军，禽死皇成军队将领土官的窝案群死皇，如同公开辱骂蠢猪的日本议员所说的：连失败都失败得如此失败。

如果血债党、毒贩W的突维、突围到无限延伸侵犯、绞杀、榨取、吞噬一切、反向歌功颂德犯罪伟大光荣正确法治Y等而不会把自己也连根拔掉（还有余地的），纯属合法R，而只是无限延伸杀害民众、榨取他国利益、祸国殃民、毁灭世界等H，自己和自己的家族却能置身事外、安然无恙Q，那么，Y和Q是

相关的： $\begin{vmatrix} Y & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而，依据法律线性原则、分形突维突围非线性原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，Y、H是分形非线性、无余地的即属非A的，自己和自己的家族却能置身事外、安然无恙Q而必然是合

法、无事而必然是线性、有余地的即属逻辑A的， $\begin{vmatrix} Y & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \neg A - A \neq 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} Y & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律），其即构成：

突维（突围、兵灾、星灾、人灾、尸灾、胎儿肝灾、胎灾、孕妇孕灾、分形灾难、法律灾难、法灾、毒贩灾难等）余地（不连自己被连根拔掉、赢得了、双赢）绝对不可能（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则、突维（突围）突自己（连根拔掉、无余地、无悬念、无解）原则、（兵灾、星灾、人灾、尸灾、胎儿肝灾、胎灾、孕妇孕灾、分形灾难、法律灾难、法灾、毒贩灾难等）突维（突围）突自己（连根拔掉、无余地、无悬念、无解）原则、禁止突维（突围）原则、禁止突维（突围）突自己（连根拔掉、无余地、无悬念、无解）原则、突维（突围）者死（绝对罪行）原则，这就是禁止突维（突围、突自己）立法。

美军在太平洋打击四艘贩毒船14毒贩死亡

【大纪元2025年10月28日讯】（大纪元记者林燕报导）周二（10月28日），美国战争部长（原国防部长）彼特·海格塞斯（Pete Hegseth）表示，美军周二在东太平洋地区对四艘运毒船进行打击，造成14毒贩死亡，1人幸存。海格塞斯周二在社交媒体X发帖说，在总统川普（特朗普）的指挥下，战争部在东太平洋对四艘运毒船进行了三次致命打击。这四艘船只被证实由美国指定的恐怖组织（DTO：Drug Trafficking Organization贩毒组织）运营。帖文还附有三次打击的视频。他写道：“这四艘船只已被我们的情报机构掌握，它们沿着已知的贩毒路线航线，船上载有毒品。遭第一次打击的（两只）船上有8名男性毒贩。遭第二次打击的船上有四名男性毒贩。遭第三次打击的船上有三名男性毒贩。三次袭击共造成14名毒贩恐怖分子死亡，一人幸存。所有袭击均发生在国际海域，美军无人员伤亡。”

他表示，美国南方司令部有对幸存者启动标准搜救程序，具体救援工作则由墨西哥搜救部门负责。“美国战争部过去花费了二十多年的时间保卫其它国家。现在，我们正在保卫我们自己的国家。”海格塞斯说，“这些毒贩恐怖分子杀害的美国人比基地组织还要多，我们将以同样的方式对待他们。我们将追踪他们，我们将瓦解他们的网络，然后，我们将追捕并消灭他们。”到目前为停止，美军在加勒比海和东太平洋地区共实施了逾10次打击毒贩的行动，超过50人在这些行动中丧生。正在亚洲进行访问的川普总统表示，他的政府将向国会通报军事打击贩毒集团的行动信息，并称他有权无需宣战即摧毁海上的运毒船，但下一步如果决定对委内瑞拉贩毒集团展开地面行动，政府很可能会事先通报国会。美军正持续加强在加勒比地区的军事存在，包括部署导弹驱逐舰、F-35战斗机、核潜艇及数千名士兵。这些军事行动引发了一些法律专家和民主党议员的担忧，质疑其是否符合战争法。川普政府指控委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗与该国贩毒集团及犯罪团伙勾结，参与了贩毒行动，并于今年8月悬赏5000万美元，鼓励人们提供线索以逮捕马杜罗。但马杜罗否认这些指控。

47. 破维（破格）立法、禁止叶克膜主义（共产主义、共产共妻、器官移植主义、献祭续命主义、穿他人的鞋走自己的路馊主义）立法、葵花宝典立法：幸存者偏差受害者承担苦难绝对不可能（绝对罪行、绝对错误、违背第一绝对戒律）原则、苦难只能让制造苦难者来承担原则

64之后，李鹏致力于表明自己与64屠杀无关，一切责任都是邓小平所为，可见，就连周恩来继承者都如此忌惮沾上屠杀无辜学生的罪责。那么，那些在前线屠杀无辜学生的军队警察刽子手们W怎么想呢？他们既无红色权贵的血统，又无万贯家财资本跑路或作退路去国外享受权贵们的寄生虫生活：要钱没有，要命有一条。这些血债军身无血统双飞翼，又无余资一点通国际，自己和自己的子孙后代还要面临未来全民族的孟加拉追责（没有任何安全保障），纯属瘪三的三无人员，况且他们大部分来自资源极度匮乏的农村，不进则死且死得很难看。众所周知，在孟加拉大屠杀中，被国父家族抛弃的军队、警察、普通官员都被人民无情地屠杀掉了，屠杀无辜学生（祸国殃民、释放新冠病毒）的丧家犬（边缘人）绝对只有死路一条。

他们想到了贩毒、贩卖军火解决资本问题，想到了反美解决合法性问题。司马南包括很多五毛反美是工作（是生命的源泉），亲美是生活（生理活动），离开了美国靶表，他们不仅生活不能自理（半身不遂），连生命都成了问题（没金钱来源只能走电信诈骗、抢劫杀头的歪头路了），金钱不是万能但没钱万万不能，诸位看连硕士毕业的女大学生被活活饿在出租屋，其他人没钱了生命还能不成问题吗？

司马北（64刽子手罪人们）自然而然就想到了共产主义的对立面资本主义老大美国这个头等大事的头号敌人，一旦反美就自然在政治上站稳了脚跟：政治正确了，权力来了，贩毒、贩卖军火、贩卖人口随便了，没人敢管了。可是，他们有没想过：工作没了可以再找，路要是没了那就只有死路一条了。纳粹屠杀犹太人被以色列全世界追杀近百年；司马北们拿无辜学生的鲜血染红了自己头上的官帽，逃亡国外，获得世界最强国美国保护之路一旦没了，那可是什么都没了。

地球武装解放全人类，司马北反美是党国事业，亲美是防止沉船事变（孟加拉大屠杀事变）。红色权贵把家人财产移到海外如澳大利亚、德国各地；司马北们和红色权贵又不一样，只敢把家人和财产主眼要放在世界军队最强大的美国，因为国家一旦发生孟加拉大屠杀、沉船等事变发生，只有最强大的美国才能保证他们家人、财产的安全，可见，司马南一旦发生事故，最多只是生活出了问题；司马北一旦发生事故，那可连家人生命都不保了，孟加拉、尼泊尔、马达加斯加不都是如此吗？

司马南反美只是有眼无珠（眼球还在），司马北反美则是眼光全无（鼠目无光，连眼球都活摘了）。司马北们只顾眼前，完全丧失了身后的目光：其在全世界面前公然屠杀无辜学生，死后必被全民族抄家灭族；其在生前又煽动中美敌对仇恨且反美，自己和子孙后代在孟加拉代式大屠杀中获得世界最强国美国庇护的可能性却音信全无了，所谓自绝后路不是如此是什么？一个人后路没了，留得青山在不怕没柴烧，还可以再生，除非你被计划生育了；后路没了，他的死期必然也到头了，连任何再生的机会都没有了。人有什么不能有病，没什么不能没钱，更重要的是不能连最后的退路都没了。不孝有三，无后其实不为大，无路是是大之大者，司马北们彻底玩完了吧？司马北们从设想中的双赢的两全其美到现实中的绝代双亡，可谓报应不爽。

司马南们反美被美国赶回来，最多生活出问题；老军头们反美，除了在美国的家人财产不保之外，自己无路可逃生命可就被直接取缔了。反美的老军头们为了一个不切合实际也完全错误的异想天开之臆想，值得吗？

残害无辜、屠杀无辜、人命债累累的司马北们，将只会制造无数多灾难的邪教乌托邦制度强加在中国人民身上，无限延伸祸害人民：活摘器官、活剥人皮、屠杀12亿孕妇活摘胎儿肝脏和异想天开提炼人胎素、掏光国库、草菅人命杀害明星等R，罪在不赦。每个人Y（正常人）的人格都是唯一确定即属绝对（逻辑A）的；但是，任人宰割的军人、孕妇、器官学生、上东小区救援于朦胧的四个已经遇害的义人、于朦胧等W是被动的，即属非绝对（逻辑非A）的，其位格p(W)必然是小于1的：p(W)<1，在分形层面上称之为破维、破格（摧毁他人人格而令其位格、人格支离破碎），且在现实层面上到了无处不在、无孔

不入的普遍程度，则 $\begin{vmatrix} p(W) & p(Y) \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \neg A - A \neq 0$ 。自由、民主、平等的韩国、日本、台湾、欧美各国等合法

正常国家，每个人都必须是平等的： $\begin{vmatrix} p(W) & p(Y) \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} p(W) & p(Y) \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误、绝对罪行，其即构成：破维（破格）现实（社会工程）无处不在（无孔不入）绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则、破维（破格）现实（社会工程）绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则，这就是血债党人人自危的破维（破格）立法。

依据天然绝对原则、一项相对即属相对原则、绝对等价原则、同一律，资本主义是共产主义的天然敌人，因此，敌视资本主义是共产主义的绝对意识导向，其即构成（共产主义敌视资本主义、敌视美国）意识导向绝对（唯一确定、最高）原则。

两百年来，中国已经进行四次经济改革全部失败，归根结底，就是政府、权贵阶级不敌视人民，不让人民好过，权贵们剥削人民的利益导向根深蒂固、不可同日而语，其即构成（政府、权贵阶级）利益导向绝对（唯一确定、最高）原则。

1980年开始的这次改革开放最终失败不仅基于政府、权贵阶级敌视人民不让人民好过，还基于红色贩毒家族敌视资本主义和美国，害怕人民走上欧美民主、自由之路而推翻邪教政权，那绝对是孟加拉生死模式，这才是它们最害怕的，其即构成（红色贩毒家族）合法性导向（生死导向）生死存亡（绝对、孟加拉模式）原则。

百多年来，血债党怎么残害人民、怎么摧毁民族、怎么草菅人命剥削人民，如共产共妻、霸占国家权力、霸占人民财产、霸占明星和军人尸体（生命）、活摘器官、活剥人皮等等，它们心里能不有数吗？韭菜和炮灰一旦觉醒，血债党的下场是什么自己能不害怕吗？苏联之是几个月时间，孟加拉之几天时间，尼泊尔就半天时间，马达加斯加就几天时间，萨达姆、卡扎菲就几个月时间，这是连灵魂都要被毁灭的末日心理导向绝对震撼人心，其即构成（血债党、杂色权贵如黑人）心理导向（生理导向）世界

末日/震撼人心（绝对、孟加拉模式）原则、（血债党、杂色权贵如黑人）心理导向（生理导向）人死不能复生（乐园和刑场之分、天渊之别）原则、（血债党、杂色权贵如黑人）心理导向（生理导向）恢复原状玻璃心（不可忍受）原则。

当低端人口、下等人过惯了不劳而获、不学无术的上等人生活之后，他们还想回去、还敢回去吗？这绝对是他们所无法忍受的，无限杀人就成了它们别无选择的出路：共产共妻、霸占国家权力、霸占人民财产、霸占明星和军人尸体（生命）、活摘器官、活剥人皮，等等，无限野蛮且无限凶残。

（共产主义敌视资本主义、敌视美国）意识导向、（红色贩毒家族）合法性导向（生死导向）、（政府、权贵阶级）利益导向、（血债党、杂色权贵如黑人）心理导向（生理导向），统称为中国人民乃至人类灾难（世界灾难）的末日四大枷锁、末日四大死亡导向。

（共产主义敌视资本主义、敌视美国）意识导向绝对（唯一确定、最高）原则、（政府、权贵阶级）利益导向绝对（唯一确定、最高）原则、（红色贩毒家族）合法性导向（生死导向）生死存亡（绝对、孟加拉模式）原则、（血债党、杂色权贵如黑人）心理导向（生理导向）恢复原状玻璃心（不可忍受）原则，称之为末日四项基本原则。它们可以为此释放新冠病毒、年30万万亿美元贩毒、四处发动战争，当然也能为此进行末日孤注一掷，归根结底，最高邪教、地球暴政与人类是不相容的，人们不末日的最终出路肯定只有一个：扭转乾坤、拨乱反正。

如果经济利益、家人财产全部转移到民主国家等能让权贵家族心满意足或者罢手，那么，其四大导向W就不可能是绝对的即属逻辑非A的，包括意识导向、合法性导向（生死导向）、利益导向、心理导向（生理导向）；然而，依据末日四项基本原则、一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、同一律，W是绝对的即属逻辑A的， $A=W=\neg A$ 得出 $0\neq 0$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行、绝对精神病，其即构成：（血债党）非控制全世界（奴役全人类）绝对不罢休（绝对不可能、绝对罪行、绝对错误、违背第一绝对戒律）原则、（血债党）控制全世界（奴役全人类）原则、（血债党、狂犬主义）不毁灭全人类（不摧毁全世界）绝对不罢休（绝对不可能、绝对罪行、绝对错误、违背第一绝对戒律）原则，人类别无选择。

财产公有、苏维埃会议至上（与会人员的枪支全部收缴归会场安保保管等价于交出了所有的生命安全：血债党几次政变都是会场抓捕）W等，都是用能量最低模式实现最高公平：没收他人财产、收缴与会者的枪支等很简单，放弃反抗、失去能力（宣判死刑、高位截肢、瘫痪你的一切让你进入任人宰割的叶克膜状态）即可以即属逻辑非A，不需要任何代价（放弃即可实现） $Y: E_j - E_k = (j-k)h\nu$ 、 $E_k = 0$ or $E_k < 0$ 、其中 $j, k \in \mathbb{N}$ 、 h 为普朗克常数而 ν 为频率，其即构成共产共妻（苏维埃会议至上、收缴与会者枪支、生命共产主义）无代价（无须努力、无条件）原则，其中共产主义、苏维埃会议至上、控制社会（大数据、大监控、防火墙、实名登记）等都称为叶克膜主义（模式）、器官移植主义、献祭续命主义；可是，当你从最低能级跃迁到正常能级或者最高能级Q时， $E_k < 0$ 、 $E_k - E_j \leq 0 - E_j = -(j-k)h\nu < 0$ ，这是需要代价即属逻辑A的，血债党最多给你分配的器官已经不是你原来的而是异体移植的，就是你原来的器官也是彻底切割离体后再接回去的如同叶选宁将军的断臂被剥皮抽筋，归根结底为非自然、断裂的，此处，Y和Q必须是相

关的否则不可能是合法的： $\begin{vmatrix} Y & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；可是， $Y \times E_j - E_k = (j-k)h\nu > 0$ 、 $Q \times E_k - E_j \leq 0 - E_j = -(j-k)h\nu < 0$ ， $\begin{vmatrix} Y & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 、且 $\begin{vmatrix} Y & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \neg A - A \neq 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} Y & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对不可能，其即构成：

叶克膜主义/模式（共产主义、共产共妻、器官移植主义、献祭续命主义、穿他人的鞋走自己的路、路饿主义、收缴与会者枪支、生命共产主义、控制社会、大数据、大监控、防火墙、实名登记、宣传洗脑、欺诈、高开低就、好话说尽坏事做绝、冰火两重天、先实现血污海再到达天堂、高位截肢安全、高位截肢自由民主、下等人高尚、文盲执政、人工胎肝、150岁工程、失去自我天下第一、葵花宝典主义、葵花主义、画虎不成反类猫等）绝对不可能（绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律、否定）原则、

禁止叶克膜主义/模式（共产主义、共产共妻、器官移植主义、献祭续命主义、穿他人的鞋走自己的路、路饿主义、收缴与会者枪支、生命共产主义、控制社会、大数据、大监控、防火墙、实名登记、宣传洗脑、欺诈、高开低就、好话说尽坏事做绝、冰火两重天、先实现血污海再到达天堂、高位截肢安全、高位截肢自由民主、下等人高尚、文盲执政、人工胎肝、150岁工程、失去自我天下第一、葵花宝典主义、葵花主义、画虎不成反类猫等）原则、

叶克膜主义/模式（共产主义、共产共妻、器官移植主义、献祭续命主义、穿他人的鞋走自己的路、路饿主义、收缴与会者枪支、生命共产主义、控制社会、大数据、大监控、防火墙、实名登记、宣传洗脑、欺诈、高开低就、好话说尽坏事做绝、冰火两重天、先实现血污海再到达天堂、高位截肢安全、高位截肢自由民主、下等人高尚、文盲执政、人工胎肝、150岁工程、失去自我天下第一、葵花宝典主义、葵花主义、画虎不成反类猫等）行不通（死路一条、自行了断、自我终结、无我挂嘴巴、无安全、朝不保夕、随时灭亡、死亡主义、毁灭主义）原则、

失去自我天下第一失败原则、葵花宝典（东方不败、欲练神功必先自宫）绝对失败（连失败都失败得如此失败）原则、无我成功绝对不可能（绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律、否定）原则、

失去自我失天下（断子绝孙、灰飞烟灭）原则、失去自我必死绝对失败（失败都失败得如此失败）原则、自宫者自取灭亡（自找死路）原则、自作孽不可活原则、上帝要其灭亡必先令其疯狂原则、疯狂先于灭亡原则、上帝毁灭邪教原则、

共产主义者共产主义掘墓人原则、共产主义无后（无接班人、不孝、刨祖坟灭后代）原则、

血债主义自带灭亡、自行解体（自行了断、自我终结、自掘坟墓）主义，如同《葵花宝典》欲练神功必先自宫，失败都失败得如此失败的东方不败修炼绣花针失去自我走火如魔，上述即是禁止叶克膜主义（共产主义、共产共妻、器官移植主义、献祭续命主义、穿他人的鞋走自己的路、路饿主义）立法、葵花立法、葵花宝典立法。

如果军队W是回复力性质Y的，那么，其即是二元、相对、可标准化即属逻辑A的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而，依据人死不能复生绝对原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，战争中军队所导致的死亡是绝对的，

军队即属绝对的而非相对即属逻辑非A的， $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \neg A - A \neq 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成军队相对（回复力、二元）绝对不可能（绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律、否定）原则、军队绝对（一元）原则。

如果党卫军、党、枪杆子里出政权W指挥军Y是合法的，那么，二者必然是相关的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而，依据军队绝对（一元）原则、同一律，党是组织、以人为前提而必然是相对的即属逻辑A的，军队是绝对非相对的而必然是逻辑非A的，枪杆子里出政权必然导致军队作为政权的条件而为相对即属逻辑A，

$\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \neg A - A \neq 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成：党指挥军（党卫军、枪杆子里出政权、军队非国家化标准化、先军）绝对不可能（绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律、否定）原则、军队国家化（标准化）原则、党不指挥军（党不指挥枪杆子、军不指挥党）原则、枪杆子里不出政权（不先军）原则。

如果任何国家、政党、权贵阶级、个人W等利益Y至上是成立、安全Q的，那么，二者是相关的：

$\begin{vmatrix} Y & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而，依据同一律，利益是向心的即属逻辑A（有差别、差异化）的，安全、合法是没有危

险、没有障碍而必然处处相等即属线性逻辑非A（无差别）的， $\begin{vmatrix} Y & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = A - \neg A \neq 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} Y & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成：（任何国家、政党、权贵阶级、邪教、个人、党魁）利益导向（利益至上、利益、杀人祭天、献祭续命、共产共妻、霸占国家权力、霸占人民财产、霸占明星和军人尸体/生命、活摘器官、活剥人皮、党卫军、生命共产主义、人工胎肝、150岁工程等）绝对罪行（绝对错误、绝对不安全、违背第一绝对戒律、否定、有眼无珠）原则、利益不导向原则、利益标准化原则、合法性（合理）先于利益原则。

如果任何国家、政党、权贵阶级、个人W等自己不好、失去自我、放飞自我、释放新冠病毒、掩盖真相Y等是可以透过舆论Q（指鹿为马说好话、颠倒黑白、封锁信息）塑造合法性H的，那么，二者必然

是相关的： $\begin{vmatrix} Y & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而，自己不好、失去自我、放飞自我、释放新冠病毒、掩盖真相Y等是问题出在前提条件（根深蒂固）而必然是差异化、相对不一致即属逻辑非A的，舆论Q是不论事实、真相依据（支

持）如何而为结果（目标）至上的即属强制一致性、逻辑A的，则 $\begin{vmatrix} Y & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \neg A - A \neq 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} Y & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成：

（自己不好、失去自我、放飞自我、释放新冠病毒、掩盖真相）舆论导向（舆论治国、舆情管理、指鹿为马说好话、颠倒黑白、封锁信息）绝对不可能（绝对罪行、绝对错误、违背第一绝对戒律）原则、禁止舆论导向（舆论治国、舆情管理、指鹿为马说好话、颠倒黑白、封锁信息）原则、

自己作恶多端等人家说你你好你就好（益至上、利益、杀人祭天、献祭续命、共产共妻、霸占国家权力、霸占人民财产、霸占明星和军人尸体/生命、活摘器官、活剥人皮、党卫军、生命共产主义、人工胎肝、150岁工程等）绝对不可能（绝对罪行、绝对错误、违背第一绝对戒律）原则、

幸存者偏差受害者承担苦难绝对不可能（绝对罪行、绝对错误、违背第一绝对戒律）原则、苦难只能让制造苦难者来承担原则。

48. 上帝至上（真理至上）立法：无神论（唯物主义）绝对不可能（绝对罪行、绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则、邪教（杀人祭天、献祭续命、丐帮采摘折割、公然古老希伯来文人皮圣经替罪羊/替死鬼）绝对不可能（绝对罪行、绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则

如果无神论、唯物主义W是成立的，那么，形而上学、凌驾于物质W之外的神、规律Y等都是不存在

或者不成立的，那么，二者是无关的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ，W、Y二者相关（标准化）的可能性是完全排除即属逻辑A的；然而，依据一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、同一律，以科赫雪花(Koch snowflake)为例，

其面积（代表着有限的物质和表象W）是有限的：面积 $S_n = \frac{8}{5} S_0 = \frac{2\sqrt{3}}{5} a^2$ ，但却承载着无限大的周长（代

$$\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4}{3}\right)^{n-1} L_1 \rightarrow \infty$$
 表着形而上学、超物质的存在Y) , L_1 为第一阶周长、a为初始三角形边长, 即

$$\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \neg A - A \neq 0$$
 此时, $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误, 其即构成: 无神论(唯物主义)绝对不可能(绝对罪行、绝对错误、违背第一绝对戒律、否定)原则、禁止无神论(唯物主义)原则。

如果邪教是成立的, 那么, 形而上学、凌驾于物质W之外的神、规律Y等是绝对(结果是绝对)的, 无论你是否失去自我、放飞自我、释放新冠病毒、掩盖真相、文盲(法盲、罪犯)都能治大国如烹小鲜, 你只要杀人祭天、献祭续命、(丐帮)采摘折割、公然古老希伯来文人皮圣经替罪羊(替死鬼)邪教等Q 就可以达到任何目的、抵达彼岸, 公然反人类大屠杀, 无处不在、无孔不入等那都不在话下, 那么, 二

$$\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$
 者是无关的: $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$, W、Y二者相关(标准化)的可能性是完全排除即属逻辑A的; 然而, 依据前提决定结果原则、决定绝对原则、同一律, W和Y必然是相关的, 以科赫雪花(Koch snowflake)为例, 其面积

(代表着有限的物质和表象W)是有限的: $S_n = \frac{8}{5} S_0 = \frac{2\sqrt{3}}{5} a^2$, 但却承载着无限大的周长(代表着形

$$\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4}{3}\right)^{n-1} L_1 \rightarrow \infty$$
 而上学、超物质的存在Y) , L_1 为第一阶周长、a为初始三角形边长, 即W、Y二

$$\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$
 者相关(标准化)的可能性是无法排除即属逻辑非A的, 此时, $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误, 其即构成: 邪教(杀人祭天、献祭续命、丐帮采摘折割、公然古老希伯来文人皮圣经替罪羊/替死鬼)绝对不可能(绝对罪行、绝对错误、违背第一绝对戒律、否定)原则、禁止无神论(杀人祭天、献祭续命、丐帮采摘折割、公然古老希伯来文人皮圣经替罪羊/替死鬼)原则。

无神论(唯物主义)和邪教(杀人祭天、献祭续命、丐帮采摘折割、公然古老希伯来文人皮圣经替罪羊/替死鬼)是两个极端, 都是绝对罪行、绝对不可能的; 上帝至上、正常的宗教信仰自由才是正确的, 其即构成真理(逻辑、上帝)禁止无神论(唯物主义、邪教、杀人祭天、献祭续命、丐帮采摘折割、公然古老希伯来文人皮圣经替罪羊/替死鬼)原则、无神论(唯物主义、邪教、杀人祭天、献祭续命、丐帮采摘折割、公然古老希伯来文人皮圣经替罪羊/替死鬼)忙来忙去一场空原则, 这就是上帝至上(真理至上)立法。